

A RETOMADA DO DIÁLOGO ENTRE RÚSSIA E EUA E O FUTURO DA GUERRA DA UCRÂNIA

Getúlio Alves de Almeida Neto

Maria Eduarda Carvalho de Araujo

Em dezembro de 2024, publicamos uma análise sobre a eleição de Donald Trump com as possíveis tendências e implicações de seu novo governo em relação ao contexto da Guerra da Ucrânia. Em meio ao frenesi gerado pela expectativa de que o novo governo estadunidense pudesse cessar abruptamente o apoio a Kiev, em razão de uma possível proximidade e simpatia entre Trump e Putin, e de suas falas taxativas sobre acabar com a guerra em “24 horas”, buscamos cautela em relação às possibilidades de desenvolvimento do conflito. Com os indícios presentes naquele momento, a partir do gabinete principal montado por Trump em cargos-chave para lidar com a guerra, sugerimos que quatro cenários poderiam se desenvolver a partir da posse de Trump como Presidente dos Estados Unidos:

1. Trump cessaria por completo o apoio à Ucrânia e as tropas russas continuariam a avançar sobre território ucraniano antes do início das negociações de paz, com o objetivo de obter maior quantidade de território possível;
2. Trump cessaria por completo o apoio à Ucrânia, haveria o congelamento do conflito, e Rússia e Ucrânia aceitariam participar de negociações de paz;
3. Trump proporia o congelamento do conflito, mas Rússia e Ucrânia não aceitariam as condições e o conflito continuaria nos mesmos moldes;
4. Não haveria o início de negociações de paz e a guerra continuaria a escalar;

Do lado russo, destacamos a fala do porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, de que Putin não estaria disposto a congelar as linhas atuais de combate, e só aceitaria participar de negociações quando seus objetivos fossem atingidos. Objetivos que continuam a ser os mesmos e expressos de forma clara e assertiva por Moscou: 1) o abandono das ambições ucranianas de entrar na OTAN; 2) a retirada das tropas ucranianas das quatro zonas ocupadas parcialmente pela Rússia: Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, e seu reconhecimento enquanto território russo; 3) reconhecimento da Crimeia como parte da Federação Russa.

Após dois meses da posse de Trump, é possível destacar uma mudança radical da postura estadunidense em relação ao conflito na Ucrânia que se insere dentro do escopo maior das relações bilaterais entre Washington e Moscou, ainda

que as propostas do governo estadunidense sobre como acabar com o conflito não sejam claras. Nesse sentido, a Administração Biden buscou isolar política, econômica e diplomaticamente a Rússia; armar, treinar e fornecer inteligência à Ucrânia; e aumentar a coesão política dos membros da OTAN contra a Rússia. Por sua vez, o governo Trump busca restabelecer o diálogo com Moscou; pressiona Kiev a pôr fim ao conflito ao pausar, por uma semana, o apoio militar à Ucrânia; e diminui a confiança dos países europeus na possibilidade de contar com a ajuda estadunidense no futuro a partir de críticas feitas à OTAN.

Assim, a situação atual do conflito é marcada pela retomada das relações entre Rússia e Estados Unidos e o início das discussões sobre a possibilidade de fim da guerra após três anos. No início de fevereiro, o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steven Witkoff – que substituiu Keith Kellogg enquanto enviado especial para a Ucrânia após exigência da Rússia – se reuniu com Putin em Moscou. Como resultado do contato, os dois países fizeram a troca de dois prisioneiros.

Além da troca de prisioneiros, no dia 12 do mesmo mês, houve a primeira ligação entre Trump e Putin, que concordaram em iniciar imediatamente as negociações sobre a Ucrânia. O telefonema foi amplamente repercutido pelos meios midiáticos, por ser uma tentativa de enfraquecer o isolamento imposto pelo Ocidente ao considerar a retomada das relações bilaterais e iniciar projetos conjuntos, especialmente relacionados com a mineração. Tal posicionamento vindo dos Estados Unidos da América foi repudiado sobretudo pelos países europeus, percebendo o reinício das relações como a representação de uma vitória russa. Entretanto, o passo mais robusto para a retomada do diálogo oficial entre os dois países e dos laços diplomáticos se deu na primeira reunião entre representantes de alto nível dos dois Estados, em 18 de fevereiro, em Riad, capital da Arábia Saudita. A reunião estabeleceu, pela primeira vez, a possibilidade de um encontro presencial entre Putin e Trump e, num aspecto mais amplo, a expectativa de retomada da cooperação econômica entre os dois países e o alívio gradual das sanções aplicadas à Rússia.

Desde então, a postura estadunidense em relação à Ucrânia se mostra inconstante, ainda que em consonância com a política de “*America First*” de Donald Trump e sua cúpula governista. Como exemplificação deste processo, além da percepção de possibilidades de projetos e cooperação econômica com a Rússia, o governo dos EUA busca impor à Ucrânia o controle de suas terras raras como forma de compensação pelo auxílio militar dado a Kiev ao longo desses três anos de conflito. Neste contexto, também acrescenta-se o humilhante encontro do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, com Trump e o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, que resultou em Trump suspendendo temporariamente o fornecimento de armas e inteligência à Ucrânia, retomado uma semana depois.

A pressão de Trump sobre a Ucrânia fez com que Zelensky aceitasse a proposta de um cessar-fogo com a Rússia. No entanto, a proposta foi recusada por Putin, que vê com desconfiança a estratégia de um cessar-fogo completo como possibilidade de rearmamento das forças ucranianas. Ao final, Rússia e Ucrânia concordaram em um cessar-fogo de trinta dias em relação a ataques a instalações de energia, que parece não ter gerado resultados, conforme alegações de ataques

tanto de Kiev, quanto de Moscou. Já no dia 25 de março, um comunicado da Casa Branca informou que um cessar-fogo no Mar Negro havia sido acordado após três dias de conversas entre representantes dos EUA e da Rússia, novamente na capital da Arábia Saudita. Algumas horas após o anúncio estadunidense, no entanto, o Kremlin emitiu uma nota em que afirmou que o cessar-fogo somente se iniciaria após as sanções contra o Banco Agrícola Russo, sobre navios de bandeira russa envolvidos no comércio de produtos alimentícios, e fertilizantes.

Por hora, a situação da guerra da Ucrânia se insere no terceiro cenário imaginado ao fim de 2024: “a tentativa de Trump de impor um cessar-fogo e o fim do conflito, mas a recusa de Rússia e Ucrânia em concordar com os termos para uma solução duradoura”. Nesse meio tempo, entretanto, a guerra continua a se desenrolar, apresentando vantagens para a Rússia no avanço dos territórios anexados, e na retomada do controle em Kursk e expulsão dos soldados ucranianos.

Contudo, como afirmamos na análise de dezembro de 2024, as condições para o fim da guerra, na perspectiva russa, são as mesmas desde o início do conflito. A manutenção dos territórios conquistados é uma questão adjacente ao cerne do problema central das relações entre Rússia e OTAN: o status da Ucrânia em relação à aliança militar ocidental. Dessa forma, é evidente que Moscou não aceitará qualquer solução momentânea sem a oficialização do status de neutralidade e de renúncia do pleito ucraniano de entrar para a OTAN. Assim, da mesma forma como a invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022, não deve ser entendida como um mero expansionismo territorial, tampouco o fim do conflito será por decisões imediatistas e frágeis.

Nesse cenário, por meio da guerra com a Ucrânia, Moscou apresenta como um dos seus objetivos reescrever as relações estabelecidas com Washington após a dissolução da União Soviética e discutir um novo arcabouço de segurança para o espaço pós-soviético e além. Do lado dos EUA, a política de Trump que busca desvincular-se da obrigação de proteção ao continente europeu, característica da hegemonia estadunidense desde o fim da Segunda Guerra Mundial, aliada à política de cortes de gastos e direcionamento dos esforços políticos, econômicos e militares para combater a China, podem significar o abandono gradual da Ucrânia após a consumação de seus interesses juntos a Kiev. Nessa teia de complexidades, a Ucrânia é o palco da disputa entre duas grandes potências, enquanto a Europa, apesar de ansiar por uma mudança por parte da abordagem dos EUA para a região, também começa a considerar a necessidade de repensar seu modelo de defesa e desenvolvimento.

REFERÊNCIAS

- ABRAMSKY, Sasha. The Most Disgraceful Foreign Policy Spectacle in US History. The Nation. The Nation. Disponível em: <https://www.thenation.com/article/politics/disgraceful-foreign-policy-spectacle-in-us-history/>. Acesso em: 15 abr. 2025.
- ALMEIDA NETO, Getúlio Alves de; ARAUJO, Maria Eduarda Carvalho de. O novo governo Trump e a guerra na Ucrânia: possíveis indícios e cenários. CIRE – Centro de Investigação em Rússia, Eurásia e Espaço Pós-Soviético, 26 dez. 2024. DOI: 10.5281/zenodo.14552263.
- DENISOVA, Kateryna. 'Should be reaction from US' – Russian attack on Kherson breaks energy ceasefire terms, Zelensky says. The Kyiv Independent. April 15, 2025. Disponível em: <https://kyivindependent.com/russian-attack-on-energy/>. Acesso em: 15 abr. 2025.
- GREGORY, James; AIKMAN, Ian. What we know about US-Ukraine minerals deal. BBC. 5 March 2025. Disponível em: <https://www.bbc.com/news/articles/cn527pz54neo>. Acesso em: 15 abr. 2025.
- KIEV breaking energy ceasefire – Moscow. RT NEWS. Disponível em: <https://www.rt.com/russia/614849-mod-ukraine-energy-infrastructure/>. Acesso em: 15 abr. 2025.
- LIPTAK, Kevin; WALDENBERG, Samantha; LIEBERMANN, Oren. Trump pauses military aid to Ukraine after Oval Office argument with Zelensky, White House official says. CNN News. March 3, 2025. Disponível em: <https://edition.cnn.com/2025/03/03/politics/trump-administration-ukraine-aid/index.html>. Acesso em: 15 abr. 2025.
- LITVINOVA, Dasha; LEE, Matthew. Russia and US agree to work toward ending Ukraine war in a remarkable diplomatic shift. AP NEWS. February 18, 2025. Disponível em: <https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-riyadh-talks-trump-putin-rubio-0c3beebfef5839e9d509ff58239a6bc5>. Acesso em: 15 abr. 2025.
- PRESIDENTE DA RÚSSIA. Principais resultados da reunião dos grupos de especialistas da Rússia e dos EUA. March 25, 2025. Disponível em: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/76526>. Acesso em: 25 abr. 2025.
- PUTIN RULES OUT 'Freezing' War in Ukraine, Top Spokesman Says. November 20, 2024. The Moscow Times. Disponível em: <https://www.themoscowtimes.com/2024/11/20/putin-rules-out-freezing-war-in-ukraine-top-spokesman-says-a87077>. Acesso em: 23 dez. 2024.
- QUINN, Melissa. Trump speaks with Putin, says talks to end Ukraine war will begin "immediately". CBS NEWS. February 12, 2025. Disponível em: <https://www.cbsnews.com/news/trump-putin-russia-ukraine/>. Acesso em: 15 abr. 2025.
- ROSENBERG, Steve. Rosenberg: Trump-Putin call seen as victory in Russia. BBC. 19 March 2025. Disponível em: <https://www.bbc.com/news/articles/cjev23enggo>. Acesso em: 15 abr. 2025

RUSSIA Agrees to Halt Attacks on Energy Infrastructure, But Broader Ceasefire Talks Stall. The Moscow Times. March 18, 2025. Disponível em: <https://www.themoscowtimes.com/2025/03/18/russia-agrees-to-halt-attacks-on-energy-infrastructure-but-broader-ceasefire-talks-stall-a88406>. Acesso em: 15 abr. 2025

TRUMP'S Russia-Ukraine Envoy Excluded from Negotiations at Kremlin's Behest – NBC News. The Moscow Times. March 14, 2025. Disponível em: <https://www.themoscowtimes.com/2025/03/14/trumps-russia-ukraine-envoy-excluded-from-negotiations-at-kremlins-behest-nbc-news-a88357>. Acesso em: 15 abr. 2025.

TUCKER, Eric; MEGERIAN, Chris. Russia releases imprisoned American Marc Fogel in what US calls a step toward the end of Ukraine war. AP NEWS. February 12, 2025. Disponível em: <https://apnews.com/article/donald-trump-vladimir-putin-20ab40d17f8a9b4abf9b3498da979859>. Acesso em: 15 abr. 2025.

WATCH: TRUMP SAYS as President He'd Settle Ukraine War Within 24 Hours. May 10, 2023. Wall Street Journal. <https://www.wsj.com/video/watch-trump-says-as-president-hed-settle-ukraine-war-within-24-hours/0BCA9F18-D3BF-43DA-9220-C13587EAEDF2?embed=true>. Acesso em: 23 dez. 2024.

Como citar:

ALMEIDA NETO, Getúlio A. de; ARAUJO, Maria Eduarda C. de. A retomada do diálogo entre Rússia e EUA e o futuro da guerra da Ucrânia. *Eurásia em Foco*, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 23-27, Jan./Mar. 2025. Centro de Investigação em Rússia, Eurásia e Espaço Pós-Soviético (CIRE).

DOI: 10.5281/zenodo.15750094